

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАКА И ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЖЕЛУДКА**

Азизов Отабек Каноатович

Онкохирург-эндоскопист

Руководитель эндоскопической службы.

Кашкадарьинский областной филиал РСНПМЦ онкологии и радиологии

E-mail: azizovotabek2011@gmail.com

Аннотация

Рак желудка остаётся одной из ведущих причин смертности среди онкологических заболеваний. В статье рассмотрены современные тактико-технические аспекты диагностики и лечения рака и предраковых заболеваний желудка. Особое внимание уделено эндоскопическим методам исследования, ранней диагностике, морфологической верификации и малоинвазивным методам лечения.

Введение

Рак желудка является одной из наиболее распространённых злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта. Несмотря на развитие современных методов диагностики, многие случаи выявляются на поздних стадиях. Современная

эндоскопия позволяет значительно повысить эффективность раннего выявления опухолевых и предраковых изменений.

Цель Оптимизация тактико-технических подходов к диагностике и лечению рака и предраковых заболеваний желудка на основе современных эндоскопических и морфологических методов.

Материалы и методы

В исследовании использованы данные эндоскопического обследования пациентов с подозрением на предраковые и опухолевые заболевания желудка. Применялись ЭГДС, NBI-эндоскопия, хромоэндоскопия, прицельная биопсия и морфологическое исследование материала.

В исследование включены 186 пациентов с предраковыми заболеваниями желудка ,обследованных в период 2023-2025гг на базе РСНПМЦ Онкологии и Радиологии Кашкадарьнкий филиал в Узбекистане.

Структура пациентов :

Хронический атрофический гастрит-92(49,5%)

Полипы желудка 54(29,0%)

Язвенная болезнь -40 (21,5%)

Результаты исследования

Использование эндоскопии высокого разрешения и NBI позволило повысить выявляемость ранних форм рака желудка и диспластических изменений слизистой оболочки. У пациентов с *Helicobacter pylori* чаще выявлялись атрофический гастрит и кишечная метаплазия.

После внедрения разработанного алгоритма диагностики (2024-2025гг) по сравнению с 2023 годом отмечена положительная динамика: -выявляемость раннего рака желудка увеличилась с 12,3% до 28,7 --частота выявления дисплазии высокой степени увеличилась с 9,8% до 22,1% . -доля запущенных форм рака снизилась с 41,5% до 25,2%

Эндоскопическое лечение выполнено у 90 пациентов, из них: Полипэктомия и EMR -72 пациент ESD-18 пациентов

При динамическом наблюдении (12-24 месяца): -отсутствие прогрессирования 74,5% - регресс предраковых изменений -38,7% -прогрессирование до рака -6,4% (в группе высокого риска)

Обсуждение

Современные эндоскопические технологии значительно расширили возможности ранней диагностики. Важную роль играют стандартизация биопсии, своевременная эрадикация *Helicobacter pylori* и внедрение малоинвазивных методов лечения.

Заклучение

Комплексный подход к диагностике и лечению рака желудка позволяет улучшить результаты лечения и повысить выживаемость пациентов. Ранняя диагностика позволяет применять малоинвазивные методы лечения и значительно улучшать прогноз заболевания.

Комплексный подход включающий своевременную эндоскопическую диагностику ,морфологическую верификацию ,эрадикацию *Helicobacter pylori* и современные методы эндоскопического лечения,способствует снижению смертности от рака желудка и повышению качества жизни пациентов .

Разработанный тактико-технический алгоритм диагностики и лечения рака и предраковых заболеваний желудка позволяет значительно повысить выявляемость ранних форм рака и снизить частоту запущенных стадий. Полученные результаты подтверждают необходимость широкого внедрения данного подхода в клиническую практику и программы скрининга

Таблица. Современные методы диагностики

Метод	Преимущества	Недостатки
ЭГДС	Основной метод визуальной диагностики	Зависит от опыта специалиста
NBI-эндоскопия	Высокая точность выявления ранних изменений	Высокая стоимость оборудования

Хромозэндоскопия	Чёткая визуализация границ очага	Увеличение времени процедуры
Биопсия	Морфологическая верификация диагноза	Риск ложноотрицательных результатов

Список литературы

1. Давыдов М.И. Онкология. Национальное руководство. Москва, 2023.
2. Japanese Gastric Cancer Association. Treatment Guidelines 2021.
3. Malfertheiner P. Helicobacter pylori infection management guidelines // Gut. 2022.
4. Ярема И.В. Эндоскопическая диагностика заболеваний желудка. Санкт - Петербург ,2022
5. WHO Classification of Tumours of the Digestive System /2022
6. Sung H. et .Global Cancer Statistics 2023// CA Cancer Journal for Clinicians.